

KIMYO FANINING O'QITISH METODIKALARI

Xazratqulova Raisa Ormonbekovna

Andijon viloyati Asaka tuman 39 umumiy o'rta maktab

Kimyo va biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyo fanining o'qitish metodikalari va uslublari, kimyo fanini o'qitish jarayonida kimyo fanini o'zlashtirishda asosiy vazifalar, kimyo o'qitish uslublarning mohiyati haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kimyo o'qitish metodikasi, o'qitish qurollari, didaktik o'yinli texnologiyalar, kimyoviy masala.

Kirish:

Kimyo o'qitish metodikasi ma'lum tartibda chuqur o'rganiladi. Birinchidan, o'qitish jarayonining muhim vazifalari ko'rib chiqiladi. So'ngra o'quv jarayonini tashkil etish usullari, o'qitish vositalari, o'qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish shakllari va usullari ko'rib chiqiladi. Fan va texnologiyaning rivojlanishi talabalarning bilim oqimiga va voqealar to'lqiniga qiziqishini oshirmoqda. Bugungi kun nuqtai nazaridan o'quvchilar yuqori bilish faolligi, yaxshi aqliy faollik va mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

O'quvchilarda bu fazilatlar maktab o'qituvchilari tomonidan shakllantiriladi. Mustaqil yurtimiz taraqqiyoti, kelajak avlodimiz uchun bunday sharaflilik bilan mas'uliyat bilan mehnat qilish har bir pedagogning burchidir. Bunday mas'uliyatli vazifani hal etish o'quvchilarni chuqur va mustahkam bilimlar bilan qurollantirish, fanga qiziqish, erkin mehnat qilish va fikrlashga e'tibor berish uslubiga bog'liq.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Kimyo fanining xulosalari hayot bilan chambarchas bog'liq bo'lishini va falsafiy talqin qilishni talab qiladi. Kimyo o'qitish o'quvchilarda kimyoviy

dunyoqarashni bosqichma-bosqich shakllantirishi kerak. Kimyo fanini o'rganishda quyidagi asosiy vazifalar mavjud:

- mustaqil O'zbekistonimiz kelajagi uchun talabalarning zamonaviy kimyo asoslarini ongli va puxta egallashlariga ko'maklashish;
- atrofda tabiatni izohlash va undan foydalanish uchun zarur bo'lgan kimyo fanining ilmiy asoslari bilan talabalarni tanishtirish;
- o'quvchilarda tabiatga materialistik nuqtai nazardan qarash qobiliyatini shakllantirishga alohida e'tibor berish;
- o'quvchilarni ilmiy bilishning vositalaridan biri bo'lgan kimyoviy eksperimentdan foydalana oladigan qilib tarbiyalash;
- o'quvchilarni mehnatga o'rgatish-ularni kelgusi amaliy faoliyatga tayyorlash zarurdir;
- o'quvchilarni kimyo faniga nisbatan qiziqishlarini yanada orttirish;
- o'quvchilarni mustaqil ravishda izlanuvchanlikka va bilim olishga o'rgatish;
- o'quvchilarda kundalik turmushda, hayotda bo'ladigan o'quv va malakalarini hosil qilish;
- o'quvchilarning qo'lidan keladigan ijtimoiy foydali ishga jalb qilish;
- kimyo fanining hayotimizdagi ahamiyatini tushuntirish;
- jismoniy baquvvat, aqlan yetuk insonlar darajasiga etqazish;
- elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi bilan konkret tanishish kimyo kursining asosiy mazmunini tashkil etadi;

Kimyo o'qitish o'quvchilarni tarbiyalashning kuchli qurolidir. Kimyo o'qitish o'quvchilarni mehnatsevar va vatanparvar, fanga chuqur qiziquvchan, ilmiy mavzular haqida erkin fikr yurita oladigan, kimyo fanida ijodiy faol qiladi. muhim tushuncha va qonuniyatlarning bosqichma-bosqich rivojlanishiga to'g'ri nuqtai nazardan qarashga tarbiyalash zarur. Kimyo o'qitish metodlaridan, shuningdek, kimyo o'qitishga xos bo'lgan usullardan, shuningdek, umumiy pedagogik usullardan foydalanish mumkin.

Natijalar:

Kimyo o'qituvchisi g'oyaviy jihatdan rivojlangan shaxs bo'lishi, fanni chuqur bilishi, ta'lim va o'qitishga oid muhim nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishi, shuningdek, pedagogik tajribalardan xabardor bo'lishi kerak. Chunki bu fan maktabda kimyo o'qitish fanining mohiyatini va uni o'quvchilar tomonidan tushunish qonuniyatlarini o'rgatuvchi va yo'naltiruvchi pedagogik vositadir.

Fan sifatida kimyo o'qitish metodining mohiyati kimyo o'qitish jarayonining qonuniyatlari bo'lib, u quyidagilardan iborat: o'qitishning maqsadi, mazmuni, usullari, shakllari, vositalari va o'qituvchi va talaba o'rtasidagi faoliyat. Kimyo metodikasining vazifasi - o'rta maktab o'quvchilarining kimyoga xos bo'lgan jumalarda asosiy faktlarni, tushunish qonunlari va nazariyalarini ifodalashning optimal usullarini topishdir.

Mutaxassis o'z ishining metodologiyasiga qanchalik ko'p e'tibor bersa, u shunchalik katta natijalarga erishadi. O'qituvchi faoliyatining asosiy o'qitish metodikasi o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash metodikasi hisoblanadi. Kimyo o'qituvchisi ishining asosini kimyo o'qitish metodikasi tashkil etadi.

Muhokama:

Kimyo o'qitishda krossvord va rebuslardan foydalanish o'quvchilarni zerikmaslikka, kimyoviy atamalarning so'z boyligini oshirishga va tez fikrlashga o'rgatadi. Kimyoviy reboundni o'rnatishda oddiy va o'quvchilarga tanish bo'lgan narsalar, shakllar yoki tajribalarni tanlash yaxshidir. Rebusda berilgan turli predmetlar, shakllar va tasvirlar o'quvchilarga ma'lum bo'lishidan o'qitishning barcha bosqichlarida foydalanish mumkin. Darsda qiziqarli mavzular va didaktik o'yinlardan unumli foydalanish, o'quvchilarni fanga qiziqtirish orqali faol o'quv jarayonini yaratish orqali o'quvchilarning grafik tayyorgarligi va kasbiy malakasini oshirish darajasini oshirish mumkin.

Ma'lumki, ta'lim jamiyat taraqqiyotining asosidir. Bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biri barkamol avlodni yangicha tafakkur, ijodiy tafakkur va intellektual salohiyatli voyaga yetkazishdir. Ta'lim jarayonida

yoshlarning bilim olishga va o'qitishga qiziqishini shakllantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda didaktik o'yin usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Didaktik o'yin texnologiyalari o'quv jarayonida didaktik o'yin darslari shaklida qo'llaniladi. Bu darslarda o'quvchilarning bilim olishi o'yin faoliyati orqali muvofiqlashtiriladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kimyo o'qitish metodikasi faqat ma'ruza orqali o'tilishi kerak emas, talabalar tajribalarni ko'rsatish, darsni rejalashtirish, kimyoviy masalalarni yechish, o'qitish va hokazolarni bilishlari kerak. Shuning uchun ular kurs ishlarini bajarishlari, pedagogik amaliyotda mustaqil ishlashlari kerak. Metodikani o'qitishda maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga ekskursiya qilish kerak. Maxsus kurslarni, maxsus kurslardan stajirovkalarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Kimyo o'qitishning yangi metodlarini ishlab chiqishda umumiy pedagogik tadqiqotlar: pedagogik kuzatish, tadqiqotchining o'qituvchi va o'quvchi bilan suhbat, anketalar, kuzatilgan darsni pedagogik tashkil etish, qayta tajribadan foydalanish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismatov I.Sh., Omonov H.T., Mahmudov Yu.G., Kenjayev D.M., Qo'chqorov M.A., Xolmirzayev Z.J. Xolmatova D.B. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari. “Yangi nashr” Toshkent-2016.
2. Rahmatullayev N.G., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. “Kimyo o'qitish metodikasi”, O'quv qo'llanma, Toshkent, “Iqtisod-Moliya”-2013.
3. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent 2018.
4. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Xoliqova Z., Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. T.: 2013.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T. Iste'dod, 2008.